

Stremljenje k strokovnosti in spodobnosti: izsledki ankete o konservatorski praksi pri obravnavi arheoloških človeških posmrtnih ostankov

© Jaka Bizjak

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Piran; jaka.bizjak@zvkd.si

Uvod

Slovensko arheološko društvo je 20. novembra 2018 v Ljubljani organiziralo okroglo mizo »Človeški posmrtni ostanki v arheologiji in muzeologiji«. Na njej sva s kolegico Mihelo Kajzer, konservatorko-arheologinjo iz ZVKDS, OE Maribor, sodelovala s prispevkom »Konservatorski postopki, praksa in pogledi na varstvo človeških posmrtnih ostankov v arheologiji«. Mihela je predstavila zakonodajni okvir in nanj vezane konservatorske postopke, sam pa sem predstavil rezultate ankete, namenško izvedene za potrebe okrogle mize med konservatorsko srenjo, ki v okviru Službe za dediščino ZVKDS bdi nad arheološko dediščino. V tem prispevku povzemam rezultate ankete in v razpravo ponujam nekaj misli o obravnavi človeških posmrtnih ostankov iz domene posrednjeveških arheologij.

Anketa

V anketi je sodelovalo osem konservatorjk in konservatorjev (v nadaljevanju uporabljam zapis v moški slovnični obliki, ki pa velja za oba spola) iz petih območnih enot ZVKDS. To je v času izvedbe ankete predstavljalo približno 60 % konservatorjev, ki so bili v okviru Službe za dediščino ZVKDS pristojni za pripravo kulturnovarstvenih pogojev in soglasij za posege v arheološka najdišča ter za nadziranje arheoloških raziskav. Namen ankete je bil preveriti dorečenost strokovnih standardov v konservatorskih postopkih, ki zadevajo arheološke človeške posmrtno ostanke (v nadaljevanju: ČPO), in pridobiti podatke o najpogostejših izzivih, s katerimi se konservatorji srečujejo pri obravnavi tovrstnih arheoloških ostalin. Anketa je obsegala vprašanja zaprtega, polodprtega in odprtega tipa s področja vzpostavljanja varstva, predpisovanja in nadziranja arheoloških raziskav, določanja poterenških analiz ter odločanja o načinu trajne hrambe raziskanih ČPO (Preglednica 1).

Področje vzpostavljanja varstva sta zadevala dva sklopa vprašanj. Pri prvem so morali konservatorji pojasniti, ali se strinjajo s trenutno veljavnimi zakonskimi kriteriji za opredelitev človeških posmrtnih ostankov kot arheoloških ostalin. Skladno s splošno definicijo arheološke ostaline iz 3. točke 3. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD 2008; v nadaljevanju: ZVKD-1) za ČPO velja, da so arheološke ostaline, če so izpolnjeni naslednji trije pogoji: 1. njihova ohranitev in preučevanje

prispevata k odkrivanju zgodovinskega razvoja človeštva in njegove povezanosti z naravnim okoljem, 2. so glavni vir informacij zanje arheološko raziskovanje ali odkritja, 3. je zanje mogoče domnevati, da so bili pod zemljo ali pod vodo vsaj 100 let in da imajo lastnosti dediščine. Arheološke ostaline so tudi ČPO, povezani z grobišči, določenimi na podlagi predpisov o vojnih grobiščih, in z vojno, skupaj z arheološkim in naravnim kontekstom, ki so bili pod zemljo ali pod vodo vsaj 50 let (ZVKD-1). Mnenje konservatorjev je bilo deljeno, polovica se jih je z zakonsko definicijo strinjala, polovica pa ne. Vsi pomisleki nasprotnikov so zadevali ČPO iz 20. stoletja. Izrazili so prepričanje, da bi bilo treba iz definicije arheoloških ostalin izvzeti ČPO, za katere so na voljo izpovedni nearheološki viri (pisni viri, pričevanja živečih), in posmrtno ostanke pokojnikov, ki jih je mogoče identificirati (znana ime in priimek, živi neposredni potomci ipd.). Drugi sklop vprašanj je zadeval specifično ČPO iz mlajših arheoloških obdobij. Konservatorji so morali za konkretno opredeljene kontekste ČPO iz obdobij med 13. in 20. stoletjem določiti, ali je treba zanje uveljavljati varstveni režim za arheološko dediščino (načeloma ohranjati v intaktnem stanju in situ, v primeru posegov izvesti nadzorovano odstranitev s predhodnimi arheološkimi raziskavami). Rezultati so prikazani v preglednici 1. Mnenja konservatorjev so bila poenotena pri kontekstih ČPO iz srednjeveškega in zgodnjenovoveškega obdobja (treba je uveljavljati varstveni režim za arheološko dediščino) ter pri ČPO iz zanemarjenih grobov 19. in 20. stoletja na obstoječih pokopališčih (ni treba uveljavljati varstvenega režima). Razklana pa so bila mnenja pri ČPO iz 18., 19. in 20. stoletja, ki izvirajo iz cerkvenih grobnic in vojnih grobišč.

Na področju predpisovanja arheoloških raziskav je anketa pokazala, da je konservatorska praksa v splošnem poenotena. V primerih, ko se pričakuje odkritje ČPO, konservatorji v dokumente, ki predpisujejo metodologijo in obseg arheoloških raziskav (kulturnovarstvene pogoje, odločbe o arheoloških najdiščih ipd.), vključujejo specifične zahteve za ČPO. Te običajno obsegajo zahtevo po vključitvi specialista s področja fizične antropologije v raziskovalno skupino in zagotovitev antropološke analize ČPO v fazi poterenške obdelave arhiva arheološkega najdišča. Občasno so podane tudi dodatne zahteve, ki so prilagojene konkretnemu posegu oziroma raziskavi: zahteve glede odvzemov vzorcev depozitov za poterenške analize, zahteve po dodatnih poterenških analizah ČPO

Primeri in situ ohranjenih človeških posmrtnih ostankov	Št. konservatorjev, ki bi uveljavili varstveni režim za arheološko dediščino	Št. konservatorjev, ki ne bi uveljavili varstvenega režima za arheološko dediščino	Št. konservatorjev, ki bi za opredelitev potrebovali dodatne podatke
Ostanki skeletov iz posamičnih grobov srednjeveškega (13.–15. stol.) grobišča (grobovi na površini niso zaznavni).	8	0	0
Premešani ostanki več skeletov iz srednjeveške (13.–15. stol.) skupinske grobnice, ki se nahaja v tleh obstoječe cerkve (grobnica na površini ni zaznavna).	8	0	0
Ostanki skeletov iz posamičnih grobov zgodnjenovoveškega (16.–18. stol.) grobišča (grobovi na površini niso zaznavni).	8	0	0
Premešani ostanki več skeletov iz zgodnjenovoveške (16.–18. stol.) skupinske grobnice, ki se nahaja v tleh obstoječe cerkve (grobnica na površini ni zaznavna).	8	0	0
Ostanki skeletov iz individualnih grobov poznonovoveškega (18.–19. stol.) opuščenelega pokopališča ob obstoječi cerkvi (fragmentirane označbe in strukture grobov so vidne na površini).	6	1	1
Premešani ostanki več skeletov iz poznonovoveške (18.–19. stol.) skupinske grobnice, ki se nahaja v tleh obstoječe cerkve (pokrov grobnice je viden v tlaku cerkve).	3	3	2
Ostanki skeletov iz nevdzdrževanih individualnih grobov iz 19. stol. in začetka 20. stol., ki se nahajajo na obstoječem delujočem pokopališču.	0	7	1
Človeški ostanki iz neoznačenih in neurejenih vojnih grobišč, ki jih opredeljuje Zakon o vojnih grobiščih.	3	3	2
Človeški ostanki iz označenih in urejenih vojnih grobišč, ki jih opredeljuje Zakon o vojnih grobiščih.	2	5	1

Preglednica 1. Opredelitev konservatorjev glede uveljavljanja varstvenega režima za arheološko dediščino pri človeških posmrtnih ostankih iz različnih arheoloških kontekstov mlajših arheoloških obdobj.

(radiokarbonsko datiranje, molekularne analize) ter zahteve po zagotovitvi ustreznečasne in trajne hrambe ČPO.

Na področju nadziranja arheoloških raziskav je anketa pokazala, da približno 40 % konservatorjev ČPO obravnava kot specifične arheološke ostaline in pri nadziranju raziskav posebno pozornost namenja ustrezni sestavi strokovne ekipe, ki rokuje s ČPO, ustreznemu načinu dokumentiranja in odstranjevanja ČPO ter ustreznemu načinu primarne konservacije in shranjevanja ČPO. Preostanek konservatorjev ČPO obravnava enakovredno drugim arheološkim ostalinam in jim pri nadzoru ne

posveča posebne pozornosti. Kot najpogostejše izzive, s katerimi se pri raziskovanju ČPO soočajo izvajalci arheoloških raziskav, so konservatorji navedli zahtevne delovne razmere (izvajanje raziskav v urbanem okolju, na delujočih gradbiščih, ob slabih vremenskih pogojih ipd.), kompleksen stratigrafski zapis, časovni pritisk, finančne omejitve, zahtevno zagotavljanje ustreznečasne hrambe ČPO in nepieteten odnos udeležencev raziskave, ki niso del strokovne ekipe. Najpogostejše pripombe, ki jih konservatorji posredujejo izvajalcem raziskav, pa zadevajo neustrezno sestavo in znanje strokovne ekipe (odsotnost specialista s področja fizične antropologije, neizkušnost ekipe), nezadostno dokumentiranje stratigrafskih

odnosov, neustrezen (nenatančen) izkop ČPO in neustrezen način začasne hrambe ČPO. Nadzor nad ustrezno začasno hrambo ČPO, ki jo mora po koncu terenskega dela raziskave zagotoviti izvajalec raziskave, izvaja manjšina (25 %) konservatorjev. Noben konservator pa ne preverja, ali izvajalec raziskave nato v predpisanem roku arhiv najdišča preda v trajno hrambo pristojnemu muzeju.

Anketa je pokazala, da je nabor poterenskih analiz ČPO, ki jih konservatorji zahtevajo v okviru komisije za poterensko obdelavo arhiva arheološkega najdišča, odvisen od specifičnih okoliščin posamezne raziskave (med drugim od sestave in stopnje ohranjenosti ČPO) in navadno sledi mnenju specialista s področja fizične antropologije, če je bil ta vključen v raziskovalno skupino. Pri inhumiranih ČPO konservatorji redno zahtevajo osnovno antropološko analizo (inventarizacija ČPO in makroskopske analize za oceno spola, starosti ob smrti, telesne višine in patoloških sprememb), pogosto tudi radiokarbonsko datiranje, redkeje pa dodatne oziroma poglobljene analize (histološke, molekularne). Pri kremiranih ČPO pogosto zahtevamo kabinetno mokro sejanje in flotacijo, antropološko oceno stanja ohranjenosti ČPO in radiokarbonsko datiranje, redkeje pa rentgenski pregled ter molekularne in spektroskopske analize.

Zakonska norma in splošna praksa je, da raziskane ČPO po izvedenih poterenskih analizah kot del arhiva arheološkega najdišča trajno shranimo v pristojnem muzeju. Vendar pa so v anketi vsi konservatorji menili, da je v posebnih okoliščinah dopustno ČPO izločiti iz arhiva najdišča in jih trajno deponirati izven pristojnega muzeja (npr. izvesti ponoven pokop). Posebne okoliščine so po mnenju konservatorjev vedno vezane na ČPO iz posrednjeveških arheoloških obdobij (opuščena pokopališča ob samostanih in cerkvah ipd.), razlogi za sprejem odločitve pa so pietetni (spoštovanje pokojnikov in njihovih potomcev) in/ali strokovno pragmatični (ocenjen nizek znanstveni potencial ČPO, prostorska stiska pristojnega muzeja). Vsi konservatorji so že sprejemali tovrstne odločitve, pri čemer jih je polovica odločitev sprejela samostojno v funkciji nadzornika raziskave, četrtnina je odločitev sprejela v sklopu komisije za poterensko obdelavo arhiva najdišča, četrtnina pa skupaj s pristojnim kustosom, izvajalcem raziskave in predstavnikom verske ali lokalne skupnosti. V anketi je bilo približno 60 % konservatorjev prepričanih, da je treba ob sprejemu odločitve upoštevati tudi stališča verskih skupnosti in drugih zainteresiranih

družbenih skupin. Konkretni primeri trajnega deponiranja ČPO izven pristojnega muzeja, ki so jih konservatorji navedli v anketi, kažejo na širok spekter uporabljenih rešitev. V najbolj poenostavljenih primerih so bili ČPO ponovno pokopani takoj po koncu terenskih del raziskave brez kakršnekoli poterenske analize. V večini primerov so bili ČPO ponovno pokopani po izvedeni antropološki analizi. V izpostavljenih primerih dobrih praks pa so bili ČPO po izvedeni antropološki analizi trajno shranjeni, tako da so ostali dostopni in da so podatki o izvornih arheoloških kontekstih ostali sledljivi. Tako je bilo npr. ravnanje v primeru arheološke raziskave, ki jo je leta 2015 na območju cerkve sv. Janeza Krstnika v Orehovcu pri Zibiki izvedlo podjetje Arhej, d. o. o., pod vodstvom Matjaža Novšaka ter pod nadzorom konservatorik Danijele Brišnik in Tonke Šoba (koda raziskave: 15-0252). Raziskava je bila opravljena v okviru statične sanacije cerkve, obsegala je arheološke raziskave ob gradnji in arheološko izkopavanje na 360 m² veliki površini v notranjosti in okolici cerkve. Odkrite so bile ostaline 122 skeletnih grobov, arhitekturne ostaline starejše enoladijske cerkve in ostaline poznobronastodobnega naselja (13.–8. stol. pr. n. št.). Odkriti ČPO so bili po opravljeni antropološki analizi shranjeni v platnene vreče, opremljeni s podatki o izvornem arheološkem kontekstu in trajno deponirani v novo namensko zgrajeno kostnico v tleh stranske kapele cerkve. Dostop do deponiranih ČPO je zagotovljen preko talne lopute (Novšak *et al.* 2017).

Razprava

S sprejetjem ZVKD-1 leta 2008 je bilo delovno področje arheološkega konservatorstva kronološko zamejeno, grobo rečeno so pod njegovo okrilje padli vsi materialni ostanki človekovega delovanja z lastnostmi dediščine, ki so nekje pozabljeno ležali vsaj 100 let oziroma vsaj 50 let v primeru stvari, ki so povezane z vojnimi grobišči in vojno (ZVKD-1). Istega leta je v Arheu 25 izšla serija člankov, v katerih so avtorji in avtorice opozorili na arbitrarnost in vsebinsko neutemeljenost tovrstne zakonske definicije (Predovnik 2008, 85–86) ter izpostavili izzive, ki jih je nova ureditev prinesla na področju posrednjeveških arheologij: obsežen in neobvladljiv korpus zakonsko varovanih arheoloških ostalin, ki po obsegu verjetno presega vso ostalo arheološko dediščino skupaj (Štular 2008, 79), posledično nujnost triaže pri konservatorskih prizadevanjih za ohranjanje teh ostalin (Nadbath 2008,

99) ter nujnost prilagoditve in nadgradnje politik, kadra in infrastrukture pristojnih muzejev (Nabergoj 2008, 93).

Vsi izpostavljeni izzivi ostajajo v slovenski arheologiji aktualni še danes, kar se odraža tudi pri konservatorski obravnavi ČPO. Iz ankete med vrsticami izhaja, da pri ČPO, ki prihajajo iz srednjeveških ali starejših arheoloških kontekstov, vzpostavljanje varstva ni vprašljivo, strokovni standardi za njihovo raziskovanje so bolj ali manj dorečeni, konservatorska praksa pri njihovi obravnavi pa je razmeroma poenotena. Na drugi strani se pri posrednjeveških ČPO pojavljajo težave in neskladja pri vzpostavljanju varstva, strokovni standardi za njihovo raziskovanje so manj dorečeni, v konservatorski praksi pa prihaja do večjih razhajanj.

Znanstveni potencial posrednjeveških ČPO je velik, saj so množičen, izpoveden in neposreden vir podatkov o človeku, njegovi skupnosti in načinu življenja v preteklosti. Med drugim omogočajo demografske rekonstrukcije preteklih skupnosti, raziskave s področja populacijske genetike, preučevanje telesnih značilnosti, študije bolezni ter spoznavanje pogrebnih praks in ritualov (Mays 2017, 34–35). Velika izpovednost ČPO iz posrednjeveških obdobij utemljuje vzpostavljanje in izvajanje varstva tovrstnih arheoloških ostalin v javno korist na ravni, ki ustreza tisti pri obravnavi ČPO iz starejših arheoloških obdobij. Zato bi morala v konservatorski praksi pri obravnavi posrednjeveških ČPO veljati naslednja strokovna izhodišča:

1. ČPO so, ne glede na arheološko obdobje, iz katerega izhajajo, bogat in nenadomestljiv vir informacij o človekovi preteklosti. Zaradi njihovega znanstvenega potenciala je njihovo varstvo, ohranjanje in raziskovanje v javnem interesu.

2. Arheološka najdišča, ki vsebujejo ČPO, so nenadomestljiv in neobnovljiv vir znanstvenih informacij, ki so ob uničenju ali nestrokovni odstranitvi arheoloških ostalin za vedno izgubljene. Ohranjanje arheoloških najdišč z arheološkimi ostalinami in pripadajočim okoljskim kontekstom v izvornem in neokrnjenem stanju (celostno ohranjanje arheološke dediščine in situ) je v javnem interesu in se obravnava kot prva možnost, še preden se načrtujejo, dovolijo ali začnejo kakršne koli dejavnosti, usmerjene na to dediščino. V primeru odstranitve ČPO pa mora biti ta v celoti izvedena strokovno z arheološko raziskavo, ki vključuje poterensko analizo izkopanih ČPO.

3. Arheološko izkopani ČPO so del arhiva arheološkega najdišča in morajo biti trajno hranjeni tako, da ne pride do izgube njihovega znanstvenega potenciala in da se omogoča dostop strokovni javnosti.

Potrebno je zavedanje, da arheološka najdišča s ČPO iz posrednjeveških obdobij mnogokrat spremljajo posebne okoliščine, ki otežujejo dosledno upoštevanje arheoloških strokovnih standardov in napeljujejo k iskanju kompromisnih rešitev. Pri opušenih cerkvenih in samostanskih pokopališčih lahko tako k rahljanju standardov prispevajo nizka stopnja ohranjenosti oziroma degradiranost ČPO, nujnost obsežnih posegov v ČPO (zaradi vzdrževanja in obnavljanja stavbne in naselbinske kulturne dediščine), logistični izzivi zaradi velikega obsega in kompleksnosti arheoloških ostalin (časovne in finančne omejitve za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav, omejene kadrovske kapacitete raziskovalnih skupin, omejene kadrovske in prostorske kapacitete pristojnih muzejev ipd.) ter zahteve po pietetni obravnavi pokojnikov (zahteve po spoštovanju prepričan pokojnikov in njihovih potomcev ter s tem povezane želje po ponovnem pokopu raziskanih ČPO). Pri vojnih in povojnih grobiščih posebne okoliščine že v izhodišču tvori protislovna zakonodaja s področij varstva kulturne dediščine in upravljanja z grobišči (Peskar 2021; glej tudi prispevek Mihele Kajzer v tej številki Arhea).

Če torej pristanemo na to, da je v posebnih okoliščinah pri izvajanju predhodnih arheoloških raziskav za nadzorovano odstranitev ČPO dopusten odvod od siceršnjih strokovnih standardov arheološkega raziskovanja, je smiselno sprožiti razpravo in skušati doseči konsenz o tem, katere nestandardne rešitve so sprejemljive in katere so nedopustne – zlasti zato, ker se pobude po zniževanju strokovnih standardov navadno pojavijo pri arheoloških izkopavanjih najdišč z velikim korpusom ČPO. Ta najdišča, ki za izvajalce raziskav in pristojne muzeje pomenijo velik logistični zalogaj, za investitorje posegov pa veliko finančno breme, so hkrati najdišča, ki imajo največji znanstveni potencial; večje kot je število raziskanih skeletov, širše so poterenske raziskovalne zmožnosti in višja je verodostojnost statističnih študij (Mays *et al.* 2015, 5). Odločitve glede metodologije terenskih del, obsega poterenskih analiz in usode raziskanih ČPO po koncu raziskave pa bistveno vplivajo na bolj ali manj uspešno unovčenje tega znanstvenega kapitala.

Teoretično je zniževanje standardov mogoče izvesti v vseh fazah arheološkega izkopavanja. V fazi terenskih del se tako lahko odločimo, da ne izkoplremo celotne površine posega v ČPO, ampak raziščemo le vzorčen del, ČPO na preostalem delu pa prepustimo prekopu, ki ga izvede pogrebna služba. V poterenski fazi raziskave je pri določanju obsega analiz na izkopanih ČPO mogoče določiti, da poterenskih analiz ni treba izvesti oziroma da jih izvedemo le na izbranem vzorcu raziskanih ČPO. V fazi predaje arhiva arheološkega najdišča v trajno hrambo pristojnemu muzeju je mogoče določiti, da ČPO izločimo iz arhiva najdišča in ponovno pokopljemo oziroma da v arhivu najdišča ohranimo le vzorec raziskanih ČPO, preostanek pa ponovno pokopljemo. Nabor zgornjih odločitev seveda ni celovit in služi le prikazu tega, da so pri nestandardnem izkopavanju ČPO možni različni scenariji z opcijami na ravneh posameznih faz raziskav. Posamezne opcije imajo različno težo (pri nekaterih gre za nepovratno izgubo arheoloških virov, pri drugih ne), v sprejemanje odločitev pa je vpletenih več deležnikov (nadzornik raziskave, komisija za poterensko obdelavo arhiva najdišča, kustos pristojnega muzeja, ministrstvo za kulturo), pri čemer pristojnosti niso vedno jasne oziroma v praksi niso vedno upoštevane. Zato bi bilo smiselno, da stroka izoblikuje priporočila za ravnanje v tovrstnih primerih, morda po vzoru tistih, ki jih zagotavlja Historic England (Mays *et al.* 2015). Seveda pa lahko stroka zavzame tudi drugačno stališče, da nobene posebne okoliščine raziskav posrednjeveških ČPO ne morejo opravičiti zniževanja strokovnih standardov, ki so uveljavljeni pri raziskavah ČPO iz starejših arheoloških obdobj. Ker gre

za vprašanje strokovnih standardov, naj razprava poteka v stanovskem okviru pod okriljem Slovenskega arheološkega društva.

In za konec

»Lahko bi rekli, da spodobnost zahteva, da ne napadamo nasprotnika, ki ga je doletelo, da nemočen leži na tleh,« je v eseju »Kaj dolgujemo mrtvim« zapisala filozofinja Iskra Fileva (2020). Zdi se prav, da pri obravnavi človeških posmrtnih ostankov poleg arheoloških strokovnih standardov upoštevamo tudi pieteto do pokojnikov. A bodimo v tem iskreni. Problema ne vidim takrat, ko strokovne standarde upognemo iz sočutja. Tudi v tem, da nam v praksi iz drugih razlogov občasno ne uspe zadostiti strokovnih standardov, ne vidim tragedije. Z razkolom med visoko postavljenimi teoretičnimi standardi in zmoglostjo njihovega uveljavljanja v praksi se soočajo vse stroke in znanosti. Gre za dialektičen odnos med teorijo in prakso, ki je v prizadevanju k napredku in boljšemu jutri verjetno neizbežen. Ne zrelo pa je, ko strokovnih standardov ne spoštujemo zaradi logističnih izzivov, kot izgovor pa se sklicujemo na pieteto do pokojnikov. Pravim samo, da v takih primerih recimo bobu bob in si priznajmo, da postavljenih standardov ne ukrivljamo zaradi sočutja do pokojnikov, ampak zaradi omejevanja cene, ki jo je naša družba trenutno sposobna oziroma pripravljena plačati za izpolnjevanje poslanstva arheološkega konservatorstva. Kot vedno bom moral najprej pomesti pred svojim pragom.

Literatura

FILEVA, I. 2020, What Do We Owe the Dead? – *The New York Times* (27. januar 2020). <https://www.nytimes.com/2020/01/27/opinion/kobe-bryant-death-tweets.html> (5. 12. 2023).

MAYS, S., J. SIDELL, B. SLOANE, W. WHITE, J. ELDERS 2015, *Large Burial Grounds. Guidance on Sampling in Archaeological Fieldwork Projects*. – London, Advisory Panel on the Archaeology of Burials in England.

MAYS, S. 2017, *Guidance for Best Practice for the Treatment of Human Remains Excavated from Christian Burial Grounds in England* (2. izd.). – London, Advisory Panel on the Archaeology of Burials in England.

NABERGOJ, T. 2008, Muzeji in arheologija obdobj po zgodnjem srednjem veku. – *Arheo* 25, 89–96.

NADBATH, B. 2008, Posrednjeveška arheološka dediščina: raziskave, zaščita in varovanje. – *Arheo* 25, 97–100.

NOVŠAK, M., T. LESKOVAR, M. PEKOVŠEK, T. VERBIČ, I. BEKLJANOV ZIDANŠEK, P. VOJAKOVIĆ, A. ŠEMROV, R. ERJAVEC, J. BREČIČ, B. PLOHL, J. SKORUPAN, J. LORBER 2017, *Poročilo o arheoloških raziskavah ob statični sanaciji podružnične cerkve sv. Janeza Krstnika v Orehovcu pri Zibiki* (Neobjavljeno poročilo, hrani ZVKDS, OE Celje). – Sevnica. https://ised.gov.si/api/javna/neavtoriziran/arheo/prvo_porocilo/files/27218/download (5. 12. 2023).

PESKAR, R. 2021, Vojna in povojna grobišča v luči varstva in ohranjanja kulturne dediščine. – V: Dežman J., *Pravica do groba: Republika Slovenija in vojni grobovi: 5. poročilo Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč*. – Ljubljana, Družina, 101–107.

PREDOVNIK, K. 2008, Nova obzorja: arheologija mlajših obdobj. – *Arheo* 25, 81–88.

ŠTULAR, B. 2008, Kje so meje slovenske arheologije? O posrednjeveških arheologijah v Sloveniji. – *Arheo* 25, 79–80.

ZVKD 2008: *Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)*, Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE. <http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4144> (9. 1. 2023).